

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА И ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭКСПРЕССИВНОСТИ

Азамжонова Сарвиноз Шухратовна

Студентка 2 курса Узбекского государственного
университета мировых языков

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию иностранных слов в разных типах текста. Также мы рассмотрели употребление иностранных слов в газетном тексте и проанализировали такие французские газеты и журналы как Paris Match, Libération, Courrier International, Phosphore и др.

Исходя из нашей работы, можно сделать вывод о том, что заимствованные слова, как стилистический прием, являются средством передачи национального и исторического колорита, придания контексту яркости, красочности, экспрессивности, иногда уничижительности.

Ключевые слова: пресса, стиль, жанр, экспрессивность, публицистика, вкрапление, средства языка.

Abstract: This article is devoted to the study of foreign words in different types of text. We also considered the use of foreign words in newspaper text and analyzed such French newspapers and magazines as Paris Match, Libération, Courrier International, Phosphore and others.

Based on our work, we can conclude that borrowed words, as a stylistic device, are a means of conveying national and historical flavor, giving the context brightness, colorfulness, expressiveness, sometimes pejorative.

Keywords: press, style, genre, expressiveness, publicity, embedding, means of language.

Как известно, пресса выполняет общественную функцию сообщения и воздействия. Ф.Обен и Ф. Бенассэ считают, что принцип соотнесения экспрессии и стандарта лежит в основе строения языка прессы. "Любая убеждающее организующая массовая информация должна быть заражающей, а не только содержательно эмоционально рационалистической."

В языке прессы применяются все стили и жанры, все экспрессивные средства языка. Используется весь этот арсенал, достигается ясность, точность, краткость, общедоступность и экспрессивность, что является основными составляющими языка прессы. Публицист прямо и непосредственно обращается к читателю со своими мыслями, чувствами, оценками.

Обращение языка публицистики в массовой и разнородной аудитории, необходимость воздействия на которую связана с поисками экспрессивных средств выражения, и качественные изменения в сфере современных средств массовой информации (СМИ), а именно тенденция к разговорности и стремление к косвенному воздействию, (а не к прямолинейному черно - белому противопоставлению), позволяют использовать иностранные слова для максимального воздействия на читательскую аудиторию, участвуя, тем самым, в формировании и развитии языкового вкуса и изменении общественного сознания. Стремление в кратчайший срок сообщить о свежих новостях находит отражение и в характере коммуникативных задач, и в речевом воплощении.

С этой точки зрения представилось интересным проанализировать употребление иностранных слов в языке французской прессы. Исследовательским материалом послужили такие газеты и журналы: Paris Match, Libération, Courrier International, Phosphore. Рассмотрим следующие примеры:

Газета Courrier International, печатающая сообщения о событиях во всем мире пестрит заимствованиями и иноязычными вкраплениями.

Dernier épisode d'une longue saga, le vice - résident Jejomar Binay s'est rendu en Chine pour prier les autorités décommuer la sentence en une peine de prison.

Последний эпизод длинной саги: вице - президент Жежомар Бинэ прибыл в Китай, чтобы попросить у властей смягчить наказание (смертную казнь) на тюремное заключение.

В этой фразе журналист употребил скандинавское слово "сага" (scand. n.f. *Epopée familiale quasi légendaire se déroulant sur plusieurs générations. Oeuvre romanesque relatant une telle épopée. Le Petit Larousse*) имея в виду долгие переговоры, перешедшие в целую эпопею, по поводу трех филиппинцев приговоренных к смертной казни китайскими властями за перевоз наркотиков. Заимствованное слово "сага" употреблено в целях создания аллюзии, по нашему мнению, на роман Голсуорси "Сага о Форсайтах", где ведется повествование о нескольких поколениях семьи. Автор статьи этим приемом пытается подчеркнуть длительность переговоров.

Dans ses relations avec l'intelligentsia et le monde des arts, le nouveau pouvoir a semble - t - il décide d'avoir recours à d'autres méthodes que le dialogue: il préfère passer par les structures du SBU (services secrets ukrainiens), du Ministère de l'intérieur et de la Justice. - В отношении с интеллигенцией и с людьми мира искусств новая власть кажется решила прибегнуть к другим методам, нежели диалог, она предпочитает привлечь структуры Службы безопасности Украины, МВД и Правосудия.

Здесь употреблено русское слово, "intelligentsia" ([stelijesja ou inteligensja] n.f (mot russe) Les intellectuels considérés comme un groupe, une classe. Le Petit Larousse). Анализ многих статей показывают, что французские журналисты, описывая события в странах СНГ, для большей экспрессивности текста и большей краткости употребляют русские слова как "glasnost", "intelligentsia", "perestroika", "dedovchina", "brigada" и т.д. Так,

например, перифраза, объясняющая что такое прослойка общества "интеллигенция" заняла бы очень много места в газете.

Les agents de la police du Texas pensent que l'homme qui s'y trouve détient un gros stock de drogue et d'armes, dont les fusils de gros calibre. - Полицейские Техаса думают, что человек находящийся там, обладает огромным складом наркотиков и оружий, в том числе и ружья крупного калибра.

В данном примере английское слово "stock" (n.m Ensemble de choses possedees ou gardees en reserve. Le Petit Larousse) можно считать вошедшим во французский язык наряду с французским словом "depot".

Cette fois, les preuves materielles existent. Il s'agit des SMS echanges entre certains rikishi [lutteurs] et decouverts par la police lors de \enquête mence l'an dernier sur des sumotoris ayant participes clandestinement a un pari organise par la regre. - На этот раз есть материальное подтверждение. Речь об СМС сообщениях между борцами - сумоистами, при помощи которых были раскрыты полицией в ходе прошлогоднего расследования о подпольных боях, организованных преступными элементами.

Данное вкрапление введено в текст с переводом в скобках т.к. это понятие не существует во французском языке. Сумо - чисто японский вид спорта. То же самое можно сказать о японских вкраплениях во французском тексте в следующем примере:

Le chonmage [chignons traditionnels] est un symbole Shinto, et la cérémonie d'ouverture des tournois - au cours de laquelle le yokozuna [grand champion] lève alternativement ses jambes très haut avant de frapper le sol avec ses pieds - n'est rien d'autre qu'une prière pour obtenir de bonnes récoltes. - Шонмаж [национальная прическа] является символом синтоизма, а также церемония открытия турнира, во время которого йокозуна [великий чемпион] исполняет символический обряд удачи, т.е. поочередно поднимает свои ноги очень высоко, прежде чем ударять их об землю.

Приведем примеры из газеты Liberation:

Le casting, cette fois, auraient lieu en prévision d'un déplacement présidentiel, le 22 juin, à l'usine Turbomeca (fabriquant des turbines pour hélicoptères) de Bordes, dans les Pyrénées - Atlantiques. - Предвидя визит президента, кастинг на этот раз пройдет 22 июня на заводе "Турбомека" (где изготавливают турбины для вертолетов), который находится в Пиренеях.

В данном примере употреблено слово "casting" (angl.n.m sélection des acteurs, des figurants, etc. pour un spectacle, distribution artistique Le Petit Larousse). На наш взгляд автор статьи иронизирует по поводу того, что к предстоящему визиту французского президента на заводе был проведен просмотр работниц этого завода, чтобы выбрать ту, которая должна стоять рядом с главой государства на сцене во время его выступления. Одну из них забраковали из - за высокого роста.

Le policier révoit avec angoisse son tir en flesh - back; il évite tout ce qui peut lui rappeler l'événement. - Полицейский с тоской снова увидел вспышку от стрельбы; он избегает от всего, что напоминало ему о происшедшем.

В этом отрывке статьи применено слово "flesh - back", заменяющее "éclat". Это английское вкрапление введено для придания тексту аутентичности, чтобы показать быт американских полицейских.

Le 7 juin les paras pénètrent dans Jerusalem, et le lendemain les Israéliens sont sur le canal de Suez. - 7 июня парашютисты проникли в Иерусалим и на следующий день израильтяне были на Суэцком канале.

В данной газетной статье речь идет о борьбе израильтян за свою независимость, где мы встречаем испанское вкрапление. Автор ввел сокращение от испанского "parasol», что означает "зонт, защита от солнца", ассоциируя парашют в раскрытом виде с зонтом.

Журнал Phosphore - молодежный журнал, его редакторы особенно не следят за чистотой французского языка.

J'adore accompagner mon frère à ses cours, car il arrive que des stars de téléromans [feuilletons télévisés] viennent aussi pégar a onda, se faire une petite vague. - Я люблю сопровождать моего младшего брата, когда он бежит по пляжу, потому что встречаются звезды телепередач, которые приходят поплавать.

Автор статьи 17-летняя жительница Рио де Жанейро употребляет испанские слова. В данном случае эти вкрапления создают местный колорит.

C'est un moment doux et délicat, un bazar romantique, avec une chanson de Big Star que je rêvais d'utiliser dans une série. — Это нежный и чувственный момент, волнующий сердца хаос, с песней Биг стар, которую я мечтал использовать в этой серии.

В этом примере автор употребил слово "bazar" (persan *bāzār*) lieu où reignent le désordre. Petit Larousse), чтобы показать некий беспорядок в душе героя.

Пресса выполняет функции воздействия и сообщения (информирования). Журналист сообщает о фактах и даёт им оценку. Взаимодействие этих двух функций и определяет употребление слова в публицистике. Не случайно характеристику публицистики обычно ограничивают описанием специфически экспрессивных средств. Одно из таких средств это использование заимствованных слов. Современная публицистика, призванная отражать оперативную жизнь во всем ее многообразии, не может отказаться от использования иноязычных слов, получивших распространение в общении.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеева А.А. Стилистика деловой коммуникации на материале французского языка. Вестник МГУ, 2004, №3.

2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Перевод с франц. языка. Москва, 2006.
3. Кожина М.Н. Язык и стиль в функциональном аспекте. Основные понятия и категории лингвистики, Пермь, 1982.
4. Солганик Г.Я. Общие особенности языка газеты. Язык и стиль средств массовой информации. Москва, 1980.
5. Développement Press Médias. Le Guide Presse News 2005. Boulogne, 2005.
6. Freund A. Journalisme et mésinformation. Paris, 1991.
7. Bally Ch. L'étude systématique des moyens d'expression. Genève, 1910.